

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИТОНЕМАТОД ГРАНАТОВЫХ
АГРОЦЕНОЗОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Туропова Мухлиса

*Докторант Термезского государственного университета
инженерии и агротехнологий*

turovamuylisa223@gmail.com

**ИНФОРМАЦИЯ О
СТАТЬЕ**

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 30.08.2025

Revised: 31.08.2025

Accepted: 01.09.2025

**КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:**

Фитонематоды являются одной из наиболее многочисленных и разнокачественных групп среди беспозвоночных организмов. Кроме этого, фитонематоды – гетеротрофный компонент биогеоценоза.

Гранат как и другие многие растения поражаются нематодами и эти паразиты наносят огромный ущерб урожаю этих культур. Поэтому изучение нематодофауны растений граната, определит биоэкологические особенности паразитических видов, которые занимают важное место в решении экономических и социальных проблем в Республике Узбекистан.

С целью изучения нематодофауны граната нами проведены маршрутные сборы фитонематод из прикорневой почвы и корневой системы растений. Фитонематоды извлекали вороночным методом Бермана и фиксировали 4 % раствором формалина. Просветление фитонематод производили в смеси глицерина со спиртом и при

камеральной обработке материала приготавливали постоянные препараты на глицерине по методике Сайнхорста [3].

Всего нами обнаружено 98 видов фитонематод, относящихся к 43 родам, 28 семействам, 7 отрядам и 3 подклассам.

Нематоды, выделенные из корней и прикорневой почвы растений граната, согласно экологической классификации А.А.Парамонова [1,2], относятся к 5 экологическим группам: параризобионты-20 видов (20,4% от общего числа видов), 1073 особей (9,6% от общей численности обнаруженных нематод); девисапробионты – 23 видов (23,5%), 2241 особей (20,1%) нематод; эусапробионты -4 вида (4,1%), 277 особи (2,5%) нематод; фитогельминты неспецифичного патогенного эффекта -34 вида (34,7%), 5722 особей (51,3%) нематод; фитогельминты специфичного патогенного эффекта-17 видов (17,3%), 1834 особей (16,5%) нематод.

Параризобионты встречались в основном в ризосфере, где зарегистрирован 95,1 % общей численности особей фитонематод. Виды *Prismatolaimus dolichurus*, *Eudorylaimus labiatus*, *E. pratensis*, обнаружены в большой численности. Виды *Alaimus primitivus*, *Nygolaimus brachyurus*, *Leptonchus obtusus* по численности особей были самыми малочисленными.

Из девисапробионтов *C. persegnis*, *E. oxyuroides*, *Ch. Ch. sclerovaginat*, *P. rigidus* встречались в ризосфере, корневой системе растений граната, были наиболее многочисленными по численности особей. Виды *Heterocephalobus latus*, *H. longicaudatus*, *Eucephalobus striatus*, *Cervidellus serratus* по численности особей самые малочисленные. Виды *Plectus parietinus*, *H. latus*, *H. longicaudatus*, *C. serratus* найдены только в ризосфере растений.

Из эусапробионтов *R. brevispina* обнаружены в большой численности в корневой системе растений и прикорневой почве. Виды *Xylorhabditis operosa*, *R. intermedia* найдены только в ризосфере, причем в наименьшем количестве особей.

Наиболее многочисленной по числу видов и особей была группа фитогельминтов неспецифичного патогенного эффекта. Виды *A. avenae*, *A. parietinis*, *A. bicaudatus*, *A. composticola*, *A. graminis*, *A. limberi*, *Ditylenchus myceliophagus* обнаруживались в ризосфере и корневой системе граната, причем, были наиболее многочисленными по численности особей. Виды *Aphelenchus eremitus*, *Seinura citri*, *Filenchus infirmus*, *F. leptosoma*, *Aglenchus agricola*, *N. exiguus* по численности особей были немногочисленными.

Из настоящих паразитов (ФСПЭ) доминировали виды *B. dubius*, *H. dihystra*, *H. erythrinae*, *P. pratensis*, *D. dipsaci*. Виды *Xiphinema basiri*, *X. elongatum*, *Rotylenchus goodeyi* были найдены в единичных экземплярах.

Результаты исследований показали, что вышеуказанные фитогельминты специфического патогенного эффекта в случае обнаружения их большого количества могут вызывать фитогельминтозы в растениях граната и привести к большой потере урожая. Поэтому изучение биоэкологических особенностей фитонематод этих культур имеет большое научно-практическое значение.

Литература

1. Парамонов А.А. Опыт экологической классификации фитонематод // Тр. ГЕЛАН СССР. 1952.Т. 6. С. 338-369.
2. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. Т. 1. М.: Наука, 1962. 480 с.
3. Seinhorst Z.W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhygrous glycerin // Ibid., 1959.Vol.4. No.1. P.67-69.